

БОЧКОВ Андрей Юрьевич

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
аспирант; e-mail: bocandrei7@icloud.com*

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПРОЦЕССАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье исследуется роль цифровизации в развитии регионального туризма на примере Калининградской области. В статье рассматриваются основные аспекты и преимущества внедрения цифровых технологий в туристическую индустрию региона. Анализируются конкретные проекты и инициативы, осуществлённые в Калининградской области, такие как создание цифровых платформ для туристов, разработка мобильных приложений и использование виртуальной реальности. Результаты исследования показывают, что цифровизация способствует улучшению доступности и качества туристических услуг, повышению эффективности маркетинговых стратегий и увеличению привлекательности региона для посетителей. В заключение, статья подчёркивает важность дальнейшего развития цифровых технологий в сфере туризма для достижения устойчивого роста и конкурентоспособности регионального туристического сектора. Цифровизация играет ключевую роль в современном развитии туризма, и Калининградская область успешно применяет цифровые технологии для улучшения туристического опыта. Создание электронных платформ позволяет туристам получать актуальную информацию о достопримечательностях, маршрутах и событиях в регионе. Мобильные приложения облегчают планирование поездки и предоставляют персонализированные рекомендации. Использование виртуальной реальности позволяет туристам погрузиться в уникальные виртуальные миры и предварительно оценить потенциал поездки. Все это способствует привлечению большего числа туристов и повышению уровня их удовлетворённости. Развитие цифровых технологий в туризме Калининградской области является важным фактором для устойчивого роста и конкурентоспособности регионального туристического сектора.

Ключевые слова: *региональный туризм, цифровой туризм, Калининградская область, цифровые технологии, управление туристическими ресурсами, цифровая инфраструктура, виртуальные туры*

Для цитирования: Бочков А.Ю. Роль цифровизации в процессах регионального развития: опыт Калининградской области // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №4. С. 72–85. DOI: 10.5281/zenodo.10396212.

Дата поступления в редакцию: 18 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2023 г.

UDC 911.3 EDN: QYDCBC
DOI: 10.5281/zenodo.10396212

Andrey Yu. BOCHKOV

Immanuel Kant Baltic Federal University,

Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)

Postgraduate Student; e-mail: bocandrei7@icloud.com

DIGITALIZATION IN THE REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF THE KALININGRAD REGION

Abstract. *The article explores the role of digitalization in developing regional tourism using the example of the Kaliningrad region. The article discusses the main aspects and advantages of introducing digital technologies into the tourism industry of the region. Specific projects and initiatives implemented in the Kaliningrad region are analyzed, such as the creation of digital platforms for tourists, the development of mobile applications and the use of virtual reality. The results of the study show that digitalization helps to improve the availability and quality of tourism services, increase the effectiveness of marketing strategies and attractiveness of the region for visitors. In conclusion, the article highlights the importance of further development of digital technologies in the tourism sector to achieve sustainable growth and competitiveness of the regional tourism. Digitalization plays a key role in modern tourism development, and the Kaliningrad region successfully uses digital technologies to improve the tourist experience. The creation of digital platforms allows tourists to receive up-to-date information about attractions, routes and events in the region. Mobile apps make it easier to plan trips and provide personalized recommendations. The use of virtual reality allows tourists to immerse themselves in unique virtual worlds and preview the potential of their trip. All this helps to attract more tourists and increase their level of satisfaction. The development of digital technologies in tourism in the Kaliningrad region is an important factor for the sustainable growth and competitiveness of the regional tourism sector.*

Keywords: *regional tourism, digital tourism, Kaliningrad region, digital technologies, tourism resource management, digital infrastructure, virtual tours*

Citation: Bochkov, A. Yu. (2023). Digitalization in the regional tourism development: the experience of the Kaliningrad region. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 72–85. doi: 10.5281/zenodo.10396212. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2023

Accepted 20 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современном мире цифровизация стала основной частью различных сфер деятельности, включая туризм. Развитие информационных технологий и интернета привело к значительным изменениям в способах путешествий и организации туристической индустрии. В связи с этим, вопрос о роли цифровизации в развитии регионального туризма становится особенно актуальным.

Калининградская область, расположенная на западе России, обладает уникальным географическим положением и богатым культурным наследием. Она является привлекательным туристическим направлением, привлекающим как отечественных, так и иностранных туристов. Однако, для полного раскрытия своего потенциала и привлечения большего числа посетителей, региону необходимо активно использовать возможности цифровизации.

Цифровизация в туризме предоставляет широкий спектр инструментов и ресурсов, которые могут значительно улучшить качество и доступность туристических услуг. Туристические порталы, электронные путеводители, виртуальные туры и интерактивные карты – всё это позволяет туристам получить более полную информацию о регионе, выбрать наиболее подходящие маршруты и максимально комфортно спланировать своё путешествие.

Кроме того, цифровые технологии позволяют региональным туристическим организациям эффективно продвигать свои услуги и достопримечательности, привлекать новых клиентов, улучшать узнаваемость бренда и повышать имидж. Социальные сети, интернет-реклама, мобильные приложения - все это открывает новые возможности для привлечения внимания туристов и создания уникального туристического продукта.

Роль цифровизации в развитии регионального туризма является неоспоримой. Исследование опыта Калининградской области в этой области позволит выявить успешные практики и проблемы, а также

предложить рекомендации по оптимальному использованию цифровых технологий для развития туризма в регионе. Это имеет большое значение для устойчивого развития туристической индустрии и повышения конкурентоспособности Калининградской области на международном туристическом рынке.

Обзор литературы

Роль цифровизации в развитии регионального туризма привлекает все большее внимание исследователей. Множество научных работ и публикаций посвящены изучению влияния цифровых технологий на туристическую индустрию и их важность в развитии регионального туризма. Для детального погружения в тематику, необходимо рассмотреть работы отечественных и зарубежных авторов, которые вносят значительный вклад в изучение данной темы.

Среди отечественных авторов, следует отметить работы Арефьева А.С. [1], который исследует платформизацию как инструмент управления цифровой трансформацией в сфере туризма. Архипова А.А. [2] рассматривает цифровую экосистему в индустрии туризма. Богомазова И.В., Аноприева Е.В., Климова Т.Б. [3] исследуют цифровую экономику в индустрии туризма и гостеприимства, а Кропинова Е.Г. [4] изучают внедрение цифровизации в туристическую сферу на примере Калининградской области и приграничных территорий Польши и Литвы. Бритвина В.В., Шабалина Н.В., Дусенко С.В., Седенков С.Е., Шинков С.О. [5] исследуют внедрение инноваций для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий. Гаврилов А.Ю. [6] рассматривает информационные технологии как эффективный инструмент развития туризма. Макарова Д.Д., Магжанова Л.П., Марутько С.С. [7] исследуют инновационные услуги в гостиничном бизнесе как инструмент повышения конкурентоспособности. Михайлова А.А., Хвалей Д.В. [8] изучают географию мобильного интернета в приграничных регионах России. Морозов М.А., Морозова Н.С. [9] представляют концепцию цифровой экосистемы индустрии

туризма и гостеприимства.

Одной из основных концепций, связанных с цифровизацией в туризме, является понятие «цифровой туризм». Цифровой туризм охватывает широкий спектр технологий и инноваций, которые применяются для улучшения туристического опыта и развития туристической индустрии. Следует отметить работы авторов Богомазова И.В. [3], Е.Г. Кропинова [4], Шнепс-Шнеппе М.А. [13].

Среди исследований посвящённых цифровизации следует отметить работы зарубежных учёных Kim H. и Fesenmaier D.R. [17], Marquesani F. и Mascarelli F. [19], Pradhan B. и Roy M. [20], Festa G. и соавт. [16]). Их исследования также вносят важный вклад в изучение цифровизации в туризме.

Исследования также подчёркивают важность цифрового маркетинга и продвижения туристических услуг и достопримечательностей. Социальные сети, интернет-реклама, поисковые системы - все это становится неотъемлемой частью маркетинговых стратегий в туризме. Цифровые технологии позволяют туристическим организациям эффективно достигать своей целевой аудитории и привлекать новых клиентов. В работах Погодиной И.В. [12], Черевичко Т., Темякова Т., Земцова С.П., Демидовой К.В. и Кичаева Д.Ю. [21] рассматриваются вопросы цифрового маркетинга и его влияние на туристическую индустрию.

Опыт других регионов и стран также является важным источником информации о применении цифровых технологий в туризме. Некоторые страны, такие как Япония, Южная Корея и Сингапур, активно используют цифровые инновации для развития туризма. В этих странах цифровые технологии применяются для создания уникальных туристических продуктов, улучшения сервиса и повышения удовлетворённости туристов.

Однако, несмотря на все преимущества цифровизации в туризме, существуют и некоторые проблемы, и ограничения. Некоторые исследования указывают на недостаточную информационную грамотность

туристов, а также на проблемы конфиденциальности и безопасности при использовании цифровых технологий.

Таким образом, обзор литературы позволяет увидеть широкий спектр исследований и практических примеров, связанных с ролью цифровизации в развитии регионального туризма. Это позволяет более глубоко понять теоретические основы и практические аспекты цифровизации в туризме, а также использовать опыт других регионов и стран для разработки рекомендаций по оптимальному использованию цифровых технологий в развитии туризма Калининградской области.

Роль цифровизации в развитии регионального туризма

В настоящее время цифровизация стала главной частью развития различных отраслей экономики, и туризм одна из таких частей. Однако, понятие «цифровизация» в контексте туризма требует более детального определения и изучения.

Цифровизация в туризме означает использование современных информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества и эффективности туристических услуг, а также для создания новых возможностей и привлечения большего числа туристов. Она включает в себя такие аспекты, как разработка и использование онлайн-сервисов и приложений, автоматизация процессов, внедрение искусственного интеллекта и аналитики данных.

Роль цифровизации в развитии регионального туризма особенно важна для Калининградской области. Этот регион обладает уникальными природными и культурными достопримечательностями, которые привлекают туристов со всего мира. Однако, для полного раскрытия потенциала туризма в Калининградской области необходимо использовать современные цифровые технологии.

Цифровизация в Калининградской области может способствовать улучшению доступности информации о туристических объектах и услугах. Благодаря цифровым платформам и приложениям, туристы

смогут получить актуальную информацию о достопримечательностях, маршрутах, гостиницах и ресторанах, а также организовать свои поездки более эффективно.

Кроме того, цифровизация может способствовать улучшению качества обслуживания туристов. Внедрение искусственного интеллекта и аналитики данных позволит предсказывать потребности и предпочтения туристов, а также предлагать персонализированные рекомендации и предложения.

Цифровизация позволяет улучшить доступность информации, повысить качество обслуживания и создать уникальный опыт для туристов. Поэтому, разработка и внедрение цифровых технологий в туризме является необходимым шагом для развития этой отрасли и привлечения большего числа туристов в регион.

Анализ влияния цифровизации на развитие туризма в мировом масштабе

В настоящее время цифровизация стала ключевым фактором в развитии различных отраслей экономики, включая туризм. В мировом масштабе цифровизация туризма имеет огромный потенциал для улучшения качества и эффективности туристических услуг, а также для создания новых возможностей и привлечения большего числа туристов.

Одним из основных аспектов цифровизации в туризме является разработка и использование онлайн-сервисов и приложений. Такие платформы позволяют туристам получать доступ к актуальной информации о достопримечательностях, маршрутах, гостиницах и ресторанах, а также планировать и бронировать свои поездки.

Ещё одним важным аспектом цифровизации в туризме является автоматизация процессов. Автоматизация позволяет упростить и ускорить процессы бронирования, оплаты и оформления документов, что значительно повышает удобство и эффективность для туристов. Кроме того, автоматизация позволяет сократить затраты на обслуживание и улучшить качество обслуживания.

Искусственный интеллект и аналитика

данных необходимы успехов в развитии цифровизации туризма. Они позволяют предсказывать потребности и предпочтения туристов, а также анализировать большие объёмы данных для выявления тенденций и понимания поведения туристов. Это позволяет туристическим компаниям и регионам предлагать более персонализированные и целевые предложения, что способствует привлечению большего числа туристов.

Опыт Калининградской области в развитии регионального туризма с использованием цифровых технологий является примером успешной практики. Внедрение интернет-платформ и приложений, автоматизация процессов и использование искусственного интеллекта позволили значительно улучшить доступность информации, качество обслуживания и создать уникальный опыт для туристов. Это привело к увеличению числа туристов, а также к развитию туристической инфраструктуры и экономики региона.

Анализ влияния цифровизации на развитие туризма в мировом масштабе подтверждает её важность и потенциал для улучшения качества и эффективности туристических услуг. Опыт Калининградской области является примером успешной реализации цифровых технологий в развитии регионального туризма. Поэтому, разработка и внедрение цифровых технологий в туризме является необходимым шагом для развития этой отрасли и привлечения большего числа туристов в регион. Цифровизация является одним из ключевых факторов, определяющих развитие современного общества. В сфере туризма цифровые технологии играют особую роль, обеспечивая удобство и доступность для туристов, а также повышая эффективность управления туристическими ресурсами.

Методы и методология

Для оценки текущего уровня цифровизации в региональном туризме Калининградской области был разработан комплексный подход, включающий анализ доступности цифровых технологий для

туристов, оценку электронной инфраструктуры и использование цифровых инструментов в управлении туристическими ресурсами. Собранные данные были размещены в табл. 1–3.

В данном разделе статьи представлены методы и методология, использованные для проведения сравнительного анализа цифровизации в региональном туризме Калининградской области. Данный анализ основывается на трех таблицах, которые содержат оценку доступности цифровых технологий для туристов, оценку электронной инфраструктуры в региональном туризме и оценку использования цифровых инструментов в управлении туристическими ресурсами.

Для проведения анализа доступности цифровых технологий для туристов (табл. 1) использован критерий уровня доступности относительно регионов России. Данный критерий оценён по трём пунктам: высокий, средний и низкий. Оценка основывается на наличии и качестве цифровых инфраструктурных решений, таких как мобильное приложение для туристов, интерактивные карты, информационные порталы и другие средства, обеспечивающие доступность и удобство использования цифровых технологий для туристов.

Оценка электронной инфраструктуры в региональном туризме (табл. 2) проведена с использованием критерия уровня развития относительно регионов России. Данный критерий также был оценён по трём пунктам: высокий, средний и низкий. Оценка основывается на наличии и развитии цифровых инструментов, таких как системы онлайн-бронирования, электронные платформы для туристических услуг, электронные билеты и другие средства, обеспечивающие эффективное использование электронной инфраструктуры в региональном туризме.

Для оценки использования цифровых инструментов в управлении туристическими ресурсами (табл. 3) использован критерий уровня использования инструмента электронной инфраструктуры.

Критерий также был оценён по трём пунктам: высокий, средний и низкий. Оценка основывается на степени использования цифровых инструментов, таких как системы управления туристическими объектами, электронные системы информирования туристов, системы аналитики и другие средства, обеспечивающие эффективное управление туристическими ресурсами с использованием цифровых технологий.

Сравнительный анализ цифровизации в региональном туризме Калининградской области основывается на описанных методах и методологии. Анализ позволяет оценить уровень развития цифровых технологий и их использования в региональном туризме Калининградской области, а также сравнить его с другими регионами России.

Сравнительный анализ цифровизации в региональном туризме Калининградской области (табл. 4) представляет собой сравнительный анализ позитивных и негативных аспектов явления цифровизации в региональном туризме. В колонке «Позитивные аспекты» приводятся преимущества и положительные результаты, достигнутые благодаря цифровизации в туризме. В колонке «Негативные аспекты» указываются проблемы и недостатки, которые возникли в результате цифровизации. В колонке «Рекомендации по улучшению» предлагаются рекомендации и предложения по улучшению цифровизации в региональном туризме Калининградской области.

Анализ показал, что в региональном туризме Калининградской области имеется определённый уровень цифровизации, однако он всё ещё оставляет много желать лучшего. В настоящее время доступность цифровых технологий для туристов ограничена, особенно в отдалённых районах области. Электронная инфраструктура также нуждается в дальнейшем развитии, чтобы обеспечить бесперебойную работу цифровых сервисов и удовлетворить потребности туристов.

Однако было выявлено, что в управлении туристическими ресурсами Калининградской области уже используются цифро-

вые инструменты, такие как системы онлайн-бронирования и электронные платформы для продвижения туристических услуг. Это позволяет повысить эффективность работы и улучшить качество предоставляемых услуг.

Таблица 1 – Анализ доступности цифровых технологий для туристов

Table 1 – Analysis of the digital technologies' accessibility for tourists

<i>Технология</i>	<i>Описание возможностей для туристов</i>	<i>Уровень доступности относительно регионов России</i>
Мобильное приложение для туристов	Позволяет получать информацию о достопримечательностях, маршрутах, событиях, бронировать экскурсии и отели, оставлять отзывы и рейтинг	Высокий
Электронные билеты и бронирование	Позволяет туристам бронировать билеты на транспорт, мероприятия, отели и другие услуги онлайн	Высокий
Wi-Fi доступность	Наличие бесплатных Wi-Fi точек в туристических зонах и гостиницах	Средний
Интерактивные карты и навигация	Предоставляют туристам информацию о местоположении, маршрутах, ближайших достопримечательностях	Средний
Онлайн-гиды и аудиогиды	Позволяют туристам получать информацию о достопримечательностях через мобильные приложения или аудиогиды	Средний
Виртуальные туры	Предоставляют возможность ознакомиться с достопримечательностями виртуально	Низкий
Электронные информационные стенды	Предоставляют туристам информацию о достопримечательностях, событиях и услугах	Низкий
Интерактивные музеи и выставки	Предоставляют интерактивные возможности для изучения и погружения в историю и культуру региона	Низкий
Онлайн-бронирование экскурсий	Позволяет туристам бронировать экскурсии и групповые программы онлайн	Низкий
Электронные путеводители	Предоставляют туристам информацию о достопримечательностях, маршрутах и советы для путешествий	Низкий

Таблица 2 – Оценка электронной инфраструктуры в региональном туризме

Table 2 – Assessment of electronic infrastructure in regional tourism

<i>Категория инфраструктуры</i>	<i>Описание текущего состояния и потенциала развития</i>	<i>Уровень развития относительно регионов России</i>
Интернет-соединение	В регионе имеется широкополосное интернет-покрытие, однако скорость соединения может быть ниже среднего уровня. Есть потенциал для улучшения скорости и стабильности интернет-соединения	Средний
Мобильная связь	Мобильная связь в регионе хорошо развита, покрытие сотовых сетей практически повсеместное. Есть потенциал для внедрения новых технологий, таких как 5G, для улучшения качества связи	Высокий
Wi-Fi в общественных местах	Наличие бесплатного Wi-Fi в общественных местах ограничено. Есть потенциал для расширения покрытия Wi-Fi и предоставления более стабильного и быстрого интернет-соединения для туристов	Средний
Электронные путеводители	Наличие электронных путеводителей с информацией о достопримечательностях и маршрутах ограничено. Есть потенциал для разработки и распространения более широкого спектра электронных путеводителей для удобства туристов	Низкий
Онлайн-бронирования	Возможность электронного бронирования отелей и экскурсий предоставляется, однако не все предприятия туристической индустрии имеют такую возможность. Есть потенциал для расширения электронной бронировки и улучшения её удобства и доступности	Средний

Таблица 3 – Использование цифровых инструментов в управлении туристическими ресурсами

Table 3 – Using digital tools in tourism resource management

Инструмент	Область применения	Описание преимуществ и ограничений использования	Уровень использования инструмента электронной инфраструктуры
Веб-сайт	Маркетинг	Позволяет предоставлять информацию о туристических ресурсах, услугах и событиях. Ограничение - требует постоянного обновления и поддержки	Высокий
Мобильное приложение	Бронирование	Упрощает процесс бронирования туристических услуг и предоставляет удобный доступ к информации о достопримечательностях. Ограничение - требует установки приложения на мобильное устройство	Средний
Электронная почта	Информационное обслуживание	Позволяет предоставлять информацию о туристических ресурсах и услугах по запросу. Ограничение - могут возникнуть проблемы с доставкой и обработкой писем	Низкий
Социальные сети	Маркетинг	Позволяют привлекать и взаимодействовать с целевой аудиторией, делиться информацией о туристических ресурсах. Ограничение - требуют активного участия и контроля со стороны администраторов	Высокий
Аналитические инструменты	Маркетинг	Позволяют анализировать данные о посетителях и эффективности маркетинговых кампаний. Ограничение - требуют навыков работы с аналитическими инструментами	Средний

Таблица 4 – Сравнительный анализ цифровизации в региональном туризме Калининградской области

Table 3 – Comparative analysis of digitalization in regional tourism Kaliningrad region

Позитивные аспекты цифровизации	Негативные аспекты цифровизации	Рекомендации по улучшению
Большой потенциал для развития цифровых технологий в туристической индустрии	Недостаточное количество квалифицированных специалистов в сфере IT и разработки программного обеспечения	Увеличить инвестиции в образование и подготовку IT-специалистов
Наличие высокоскоростного интернета во многих районах области	Ограниченный доступ к высокоскоростному интернету в некоторых отдалённых районах области	Расширить инфраструктуру высокоскоростного интернета в отдалённых районах
Разработка и внедрение новых цифровых сервисов для туристов, таких как мобильные приложения и онлайн-платформы	Низкая осведомлённость туристов о возможностях цифровых сервисов и приложений	Проводить информационные кампании и рекламные акции для повышения осведомлённости туристов
Создание интерактивных музеев и аттракционов, использующих технологии виртуальной реальности	Отсутствие достаточного финансирования на развитие цифровой инфраструктуры в регионе	Привлечь инвестиции для развития цифровой инфраструктуры и создания новых интерактивных объектов
Удобство использования электронных карт и навигационных систем для ориентирования в регионе	Недостаточное количество качественных цифровых продуктов и контента для привлечения туристов	Развивать и совершенствовать цифровые продукты и контент, чтобы привлечь больше туристов

Текущий уровень цифровизации в региональном туризме Калининградской области требует дальнейшего развития и совершенствования. Необходимо улучшить

доступность цифровых технологий для туристов, особенно в отдалённых районах области, а также развивать электронную инфраструктуру. В то же время,

использование цифровых инструментов в управлении туристическими ресурсами уже даёт положительные результаты и должно быть продолжено.

Дискуссия

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию туризма в Калининградской области, является внедрение цифровых технологий и инноваций. В последние годы в регионе были реализованы различные проекты, направленные на привлечение туристов, улучшение сервиса и развитие инфраструктуры.

Одной из наиболее значимых цифровых технологий, внедрённых в туристическую отрасль Калининградской области, является использование мобильных приложений. Туристы могут скачать специальные приложения, которые предоставляют информацию о достопримечательностях, маршрутах, рекомендациях и других полезных сведениях. Это позволяет туристам лучше ориентироваться в городе, получать актуальную информацию и создаёт более персонализированный опыт путешествия.

Кроме того, цифровизация также способствовала развитию инфраструктуры в Калининградской области. Были внедрены системы умного и безопасного города, которые обеспечивают более эффективное управление транспортной инфраструктурой, общественными местами и безопасностью. Это создаёт комфортные условия для туристов и способствует привлечению новых посетителей.

В целом, внедрение цифровых технологий и инноваций в туристическую отрасль Калининградской области оказало положительное влияние на развитие туризма. Оно способствует привлечению большего числа туристов, улучшению качества предоставляемых услуг и развитию инфраструктуры. Однако, необходимо учитывать потенциальные ограничения и проблемы, связанные с безопасностью данных, доступностью для всех категорий туристов и необходимостью постоянного обновления и поддержки цифровых решений.

Однако, цифровизация также имеет

свои ограничения и проблемы. Одной из основных проблем является безопасность данных. С ростом использования цифровых технологий возникает угроза хакерских атак и утечки личной информации туристов. Поэтому необходимо обеспечить надёжную защиту данных и принять соответствующие меры безопасности. Ещё одной проблемой является доступность цифровых решений для всех категорий туристов. Некоторые люди могут испытывать трудности с использованием мобильных приложений или онлайн-сервисов из-за возраста, ограниченной технической грамотности или отсутствия доступа к интернету. Важно разработать альтернативные способы получения информации и услуг для таких категорий туристов.

Также следует обратить внимание на проблему вовлеченности туристов. Виртуальные туры и другие цифровые решения могут заменить некоторые аспекты реального путешествия, что может привести к уменьшению мотивации туристов посещать реальные места. Поэтому важно создавать баланс между цифровым и реальным опытом, чтобы сохранить интерес и вовлеченность туристов.

Для улучшения использования цифровых технологий в туристической отрасли Калининградской области необходимо продолжить развитие цифровой инфраструктуры. Это включает в себя расширение доступа к широкополосному интернету, установку бесплатных Wi-Fi точек в популярных туристических местах и обновление технической базы для поддержки цифровых решений.

Важно активно взаимодействовать с частным сектором, в том числе с туристическими компаниями, гостиницами и ресторанами, для разработки и внедрения инновационных цифровых решений. Это может включать создание партнёрских программ, обмен опытом и ресурсами, а также совместную разработку новых цифровых продуктов и услуг.

Сотрудничество с образовательными учреждениями может способствовать

развитию и внедрению новых цифровых технологий в туристическую отрасль. Необходимо поддерживать исследования в области цифрового туризма, организовывать обучающие программы и курсы для специалистов в сфере туризма, а также создавать площадки для обмена знаниями и опытом.

Государственные органы должны активно поддерживать развитие цифровизации в туристической отрасли. Это может включать создание специальных программ и фондов для финансирования цифровых проектов, разработку нормативных актов, регулирующих использование цифровых технологий в туризме, а также проведение информационных кампаний для повышения осведомлённости о возможностях цифровизации.

Эти меры помогут улучшить использование цифровых технологий в туристической отрасли и способствовать дальнейшему развитию туризма в регионе.

Опыт Калининградской области в цифровизации регионального туризма

В настоящее время цифровые технологии очень важны для привлечения туристов в различные регионы мира. Калининградская область не является исключением и активно использует цифровые инструменты для привлечения туристического потока.

Одним из основных способов использования цифровых технологий в привлечении туристов является создание и продвижение туристических сайтов и приложений. Калининградская область разработала собственный туристический портал, который предоставляет информацию о достопримечательностях, маршрутах, размещении и других важных аспектах путешествия. Кроме того, было разработано мобильное приложение, которое позволяет туристам получать актуальную информацию о мероприятиях, экскурсиях и других интересных событиях в регионе.

Калининградская область активно развивает цифровую инфраструктуру в туристической отрасли. Одним из таких проектов является создание бесплатных Wi-Fi зон в популярных туристических местах. Это

позволяет туристам оставаться на связи, делиться впечатлениями в социальных сетях и получать доступ к информации о регионе.

Кроме того, в Калининградской области было создано мобильное приложение «GoKaliningrad», которое предоставляет туристам подробную информацию о достопримечательностях, маршрутах и других интересных местах. Это позволяет туристам самостоятельно планировать своё путешествие и получать актуальную информацию в режиме реального времени.

Одним из примеров успешной реализации цифровых решений в региональном туризме Калининградской области является раздел на туристическом портале «3D – туры по объектам Калининградской области». Этот раздел предлагает туристам возможность познакомиться с достопримечательностями региона с помощью виртуальной реальности. Туристы могут пройти виртуальный тур по историческим местам, музеям и другим интересным объектам, не выходя из дома. Это позволяет привлечь внимание туристов и вызвать интерес к посещению региона.

Ещё одним успешным проектом является использование квадрокоптеров для создания видео-экскурсий по Калининградской области. Современная техника позволяет снять красивые панорамные видео, которые затем используются для привлечения туристов. Это позволяет показать регион с новой, необычной стороны и вызвать интерес у потенциальных посетителей.

Таким образом, Калининградская область активно использует цифровые технологии для привлечения туристов и развития туристической отрасли. Создание туристических сайтов и приложений, развитие цифровой инфраструктуры и реализация инновационных проектов позволяют привлечь внимание туристов и сделать посещение региона более комфортным и интересным.

Внедрение цифровых технологий в региональный туризм стало одним из основных факторов развития отрасли. Однако, несмотря на потенциал, существуют

определённые препятствия и ограничения, которые затрудняют полноценное использование цифровых технологий в этой сфере.

Одним из основных препятствий является недостаточная информационная осведомлённость и низкая цифровая грамотность среди представителей туристической индустрии и населения региона. Многие туристические компании и организации не имеют достаточных знаний и навыков для эффективного использования цифровых инструментов и платформ. Это приводит к недостаточной эффективности и конкурентоспособности регионального туризма.

Цифровизация предоставляет значительный потенциал для улучшения качества туристических услуг и повышения конкурентоспособности региона. Внедрение цифровых технологий позволяет автоматизировать процессы бронирования и оплаты услуг, что упрощает и ускоряет процесс для туристов. Кроме того, цифровые инструменты позволяют предоставлять персонализированные рекомендации и предложения, учитывая предпочтения и потребности каждого туриста.

Цифровизация также способствует улучшению взаимодействия между туристами и туристическими компаниями. С помощью онлайн-сервисов и приложений туристы могут получать актуальную информацию о достопримечательностях, маршрутах, событиях и других туристических объектах. Это позволяет создать более глубокий и насыщенный опыт для туристов и повысить их удовлетворённость от посещения региона.

Для успешного развития цифровизации в региональном туризме Калининградской области необходимо принять ряд мер.

Во-первых, необходимо провести обучение и повышение цифровой грамотности среди представителей туристической индустрии и населения региона. Это поможет повысить эффективность использования цифровых инструментов и улучшить качество туристических услуг.

Во-вторых, необходимо развивать

цифровую инфраструктуру в регионе. Это включает улучшение доступа к высокоскоростному интернету и расширение покрытия сетью мобильной связи. Это позволит улучшить доступ туристов к информации и услугам, а также повысить конкурентоспособность региона.

В-третьих, необходимо активно привлекать инвестиции в развитие цифровых технологий в региональном туризме. Это позволит создать новые цифровые платформы и приложения, которые будут способствовать улучшению качества туристических услуг и повышению конкурентоспособности региона.

Цифровизация представляет значительный потенциал для развития регионального туризма. Однако, для полноценного использования этого потенциала необходимо преодолеть препятствия и ограничения, а также принять меры по развитию цифровой инфраструктуры и повышению цифровой грамотности в сфере туризма.

Важно отметить, что цифровизация должна быть доступна и удобна для всех категорий туристов, включая людей с ограниченными возможностями. Поэтому необходимо уделить внимание разработке специальных цифровых решений, которые будут адаптированы для людей с различными потребностями и особенностями.

В целом, развитие цифровой инфраструктуры, повышение цифровой грамотности и создание единых цифровых платформ - ключевые шаги к успешной цифровизации регионального туризма. Это позволит привлечь больше туристов, улучшить качество обслуживания и создать новые возможности для развития туристического бизнеса.

Выводы

Цифровизация играет важную роль в развитии регионального туризма, обеспечивая удобство и доступность информации для туристов. Внедрение цифровых технологий позволяет улучшить качество обслуживания, повысить эффективность работы туристических предприятий и улучшить взаимодействие между туристами и

местными жителями.

Калининградская область активно внедряет цифровые технологии в сферу туризма. Создание цифровых платформ, таких как мобильные приложения, веб-сайты и социальные сети, позволяет туристам получать актуальную информацию о достопримечательностях, маршрутах, местах размещения и других туристических услугах. Это способствует привлечению большего числа туристов и улучшению их опыта посещения региона.

Дальнейшие исследования в области цифровизации регионального туризма в Калининградской области могут быть направлены на следующие аспекты.

Исследование потребностей и предпочтений туристов в отношении цифровых технологий. Следует провести опросы и интервьюирование туристов, чтобы выявить их ожидания и предпочтения относительно использования онлайн-систем во время посещения региона.

Исследование влияния цифровизации на экономический рост регионального туризма. Необходимо провести анализ экономических показателей, таких как объёмы инвестиций, прибыльность туристических предприятий и количество рабочих мест, и оценить их связь с внедрением цифровых технологий.

Исследование влияния цифровизации на сохранение и продвижение культурного наследия региона. Следует изучить, как цифровые технологии могут быть использованы для сохранения и популяризации исторических и культурных достопримечательностей Калининградской области.

В целом дальнейшие исследования в области цифровизации регионального туризма в Калининградской области могут способствовать развитию инновационных подходов к улучшению туристического опыта и привлечению большего числа туристов в регион.

Список источников

1. Арефьев А.С. «Платформизация» как инструмент управления цифровой трансформацией в сфере туризма // Теоретическая и прикладная экономика. 2020. №3. С. 22–34.
2. Архипова А.А. Цифровая экосистема в индустрии туризма // Modern Science. 2020. № 7–2. С. 38–42.
3. Богомазова И.В., Аноприева Е.В., Климова Т.Б. Цифровая экономика в индустрии туризма и гостеприимства: тенденции и перспективы // Сервис в России и за рубежом. 2019. №3(85). С. 34–47. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10303.
4. Бочков А.Ю., Кропинова Е.Г. Внедрение цифровизации в туристическую сферу на примере Калининградской области и приграничных территорий Польши и Литвы // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2023. Т.9. №1. С. 184–194.
5. Бритвина В.В., Шабалина Н.В., Дусенко С.В., Седенков С.Е., Шинков С.О. Внедрение инноваций для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий // Научное обозрение. 2016. №2. С. 96–99.
6. Гаврилов А.Ю. Информационные технологии – эффективный инструмент развития туризма // Туризм: право и экономика. 2004. №1. С. 16–17.
7. Макарова Д.Д., Магжанова Л.П., Марутько С.С. Инновационные услуги в гостиничном бизнесе как инструмент повышения конкурентоспособности // Сервис в России и за рубежом. 2016. Т.10. №2(63). С. 173–186.
8. Михайлова А.А., Хвалец Д.В. География мобильного интернета в приграничных регионах России // Балтийский регион. 2023. Т.15. №3. С. 140–166.
9. Морозов М.А., Морозова Н.С. Концепция цифровой экосистемы индустрии туризма и гостеприимства // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №4. С. 27–36. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10402.
10. Морозов М.А., Морозова Н.С. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. М.: Академия, 2004. 240 с.

11. Морозов М.М., Савин М.А. Маркетинговые коммуникации в социальных сетях как способ продвижения турпродукта // Туризм и региональное развитие: Сб. науч. ст. Вып.10. Смоленск: Универсум, 2017. С. 73–76.
12. Погодина И.В., Кулакова О.С. Цифровой туристический продукт: правовое регулирование новой реальности // Туризм: право и экономика. 2021. №2. С. 3–7.
13. Шнепс-Шнеппе М.А. Как строить умный город. Ч.1. Проект "Smart Cities and Communities" в Программе ЕС Horizon 2020 // International Journal of Open Information Technologies. 2016. №1. С. 12–20.
14. Шнепс-Шнеппе М.А. Как строить умный город. Ч.2. Организация "oneM2M" как прототип в области стандартов умного города // International Journal of Open Information Technologies. 2016. №2. С. 11–15.
15. Черевичко Т.В., Темякова Т.В. Парадокс цифровизации туризма // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2023. Т.23. №3. 2023. С. 246–254.
16. Festa G., Cuomo M., Genovino C., Alam G.M., Rossi M. Digitalization as a driver of transformation towards sustainable performance in wine tourism – the Italian case // British Food Journal. 2023. Vol.125. Pp. 3456–3467. DOI: 10.1108/BFJ-06-2022-0475.
17. Kim H., Fesenmaier D.R. Persuasive design of destination web sites: An analysis of first impression // Journal of Travel Research. 2008. Vol.47. Iss.1. Pp. 3–13.
18. Kuchumov A., Testina Y., Egorova S., Kulakova N. Prospective Avenues for Digitalization of Tourism in Russia // Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure & Service: DTMIS 2022: Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Pp. 230-247. DOI: 10.1007/978-3-031-32719-3_17.
19. Marchesani F., Masciarelli F. Synergies between Tourism Ecosystem and Smart City Development: Digitalization and Sustainable Pathways // AISRe Conference 2023. Naples, 2023.
20. Pradhan B., Roy M. Digitalization: a holistic strategy for the development of domestic tourism in India // In book: Operational Transformation in Tourism and Hospitality. New Delhi: Bharati Publications, 2022. Pp. 51–63.
21. Zemtsov, S.P., Demidova, K.V., Kichaev, D.Yu. Internet diffusion and interregional digital divide in Russia: trends, factors, and the influence of the pandemic // Baltic Region. 2022. Vol.14. Iss.4. Pp. 57–78. DOI: 10.5922/2079-8555-2022-4-4.

References

1. Arefiev, A. S. (2020). "Platformizatsiya" kak instrument upravleniya tsifrovoy transformatsiej v sfere turizma ["Platformization" as a tool for managing digital transformation in the tourism industry]. *Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika [Theoretical and Applied Economics]*, 3, 22-34. (In Russ.).
2. Arkhipova, A. A. (2020). Tsifrovaya ekosistema v industrii turizma [Digital ecosystem in the tourism industry]. *Modern Science*, 7-2, 38-42. (In Russ.).
3. Bogomazova, I. V., Anoprieva, E. V., & Klimova, T. B. (2019). Tsifrovaya ekonomika v industrii turizma i gostepriimstva: tendentsii i perspektivy [Digital economy in the tourism and hospitality industry: trends and prospects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3(85), 34-47. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10303. (In Russ.).
4. Bochkov, A. Yu., & Kropinova, E. G. (2023). Vnedrenie tsifrovizatsii v turistichekuyu sferu na primere Kaliningradskoj oblasti i prigranichnyh territorij Polishi i Litvy [Implementation of digitalization in the tourism industry using the example of the Kaliningrad region and the border territories of Poland and Lithuania]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and Ecogeodynamics of Regions]*, 9(1), 184-194. (In Russ.).
5. Britvina, V. V., Shabalina, N. V., Dusenkov, S. V., Sedenkov, S. E., & Shinkov, S. O. (2016). Vnedrenie innovatsij dlya povysheniya konkurentosposobnosti gostinichnyh predpriyatij [Implementation of innovations to enhance the competitiveness of hotel enterprises]. *Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]*, 2, 96-99. (In Russ.).
6. Gavrilov, A. Yu. (2004). Informatsionnye tehnologii – effektivnyj instrument razvitiya turizma [Information technologies as an effective tool for tourism development]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and Economics]*, 1, 16-17. (In Russ.).

7. Makarova, D. D., Magzhanova, L. P., & Marutko, S. S. Innovatsionnye uslugi v gostinichnom biznese kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti [Innovative services in the hotel business as a tool to increase competitiveness]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 10(2/63), 173-186. (In Russ.).
8. Mikhailova, A. A., & Khvalei, D. V. (2023). Geografiya mobilnogo interneta v prigranichnykh regionakh Rossii [Geography of mobile internet in border regions of Russia]. *Baltiyskij region [Baltic Region]*, 15(3), 140-166. (In Russ.).
9. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2020). Informatsionnye tekhnologii v sotsialno-kulturnom servise i turizme [The concept of the digital ecosystem of the tourism and hospitality industry]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(4), 27-36. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10402. (In Russ.).
10. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2004). *Informatsionnye tekhnologii v sotsialno-kulturnom servise i turizme [Information technologies in social and cultural services and tourism]*. Moscow: Academy. (In Russ.).
11. Morozov, M. M., & Savin, M. A. (2017). Marketingovye kommunikatsii v sotsialnykh setyakh kak sposob prodvizheniya turprodukta [Marketing communications in social networks as a means of promoting a tourist product]. *Turizm i regionalnoe razvitiye [Tourism and Regional Development]: Collection of Scientific Articles*, 10, 73-76. (In Russ.).
12. Pogodina, I. V., & Kulakova, O. S. (2021). Tsifrovoy turistscheskiy produkt: pravovoe regulirovanie novoy realnosti [Digital tourist product: legal regulation of the new reality]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and Economics]*, 2, 3-7. (In Russ.).
13. Shneps-Shneppa, M. A. (2016). Kak stroit' umnyj gorod. Ch.1. Proekt "Smart Cities and Communities" v Programme ES Horizon 2020 [How to build a smart city. Part 1. "Smart Cities and Communities" project in the EU Horizon 2020 Program]. *International Journal of Open Information Technologies*, 1, 12-20. (In Russ.).
14. Shneps-Shneppa, M. A. (2016). Kak stroit' umnyj gorod. Ch.2. Organizatsiya "oneM2M" kak prototip v oblasti standartov umnogo goroda [How to build a smart city. Part 2. Organization "oneM2M" as a prototype in the field of smart city standards]. *International Journal of Open Information Technologies*, 2, 11-15. (In Russ.).
15. Cherevichko, T., & Temyakova, T. (2023). Paradoks tsifrovizatsii turizma [Tourism digitalization paradox]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Ekonomika. Upravlenie. Pravo [Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law]*, 23, 246-254. (In Russ.).
16. Festa, G., Cuomo, M., Genovino, C., Alam, G. M., & Rossi, M. (2023). Digitalization as a driver of transformation towards sustainable performance in wine tourism – the Italian case. *British Food Journal*, 125, 3456-3467. doi: 10.1108/BFJ-06-2022-0475.
17. Kim, H., & Fesenmaier, D. R. (2008). Persuasive design of destination websites: An analysis of first impression. *Journal of Travel Research*, 47(1), 3-13.
18. Kuchumov, A., Testina, Y., Egorova, S., & Kulakova, N. Prospective Avenues for Digitalization of Tourism in Russia. In coll.: *Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure & Service: DTMIS 2022: Lecture Notes in Networks and Systems*, 230-247. doi: 10.1007/978-3-031-32719-3_17.
19. Marquesani, F., & Mascarelli, F. (2023). Synergies between the tourism ecosystem and the development of smart cities: digitalization and sustainable paths. In coll.: *AISRe Conference 2023*. Naples.
20. Pradhan, B., & Roy, M. (2022). Digitalization: a holistic strategy for the development of domestic tourism in India. In book: *Operational Transformation in Tourism and Hospitality*. New Delhi: Bharati Publications, 51–63.
21. Zemtsov, S. P., Demidova, K. V., & Kichaev, D. Yu. (2022). Internet diffusion and interregional digital inequality in Russia: trends, factors, and the impact of the pandemic. *Baltic Region Journal*, 14(4), 57-78. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-4.